

जालना जिल्ह्यातील औद्योगिक व दळणवळण क्षेत्रातील प्रगतीचा भौगोलिक अभ्यास

डॉ. भाऊसाहेब सोनाजी देवकर

सहाय्यक प्राध्यापक- भूगोल विभाग संत रामदास महाविद्यालय घनसावंगी, जिल्हा. जालना.

Email- bhausdevkar@gmail.com

संक्षिप्त गोषावरा (Abstract):-

जालना जिल्हा हा महाराष्ट्र राज्याच्या मध्य भागात स्थित असून मराठवाडा विभागात येतो. औरंगाबाद जिल्ह्याचे विभाजन होऊन जालना हा जिल्हा दिनांक ०१ मे, १९८१ पासून अस्तित्वात आला आहे. जिल्ह्याचे मुख्यालय जालना असून राज्याच्या व देशाच्या राजधानीशी ब्रॉडगेज रेल्वे लाईनने जोडलेले असून तसेच राज्यातील मुख्य शहरे देखील राज्य महामार्गाने जोडलेले आहेत. भौगोलिकदृष्ट्या जालना जिल्हा राज्याच्या मध्यभागी येत असल्याने केंद्रीय दळणवळण मंत्रालयाने जालना शहराजवळील इंदेवाडी येथे उपग्रह अनुश्रवण भूकेंद्र उभारले आहे. त्यामुळे अंतराळात सोडलेल्या उपग्रहाशी सातत्याने संपर्क ठेवणे सोयीचे ठरते. मराठवाड्यातील ८ जिल्ह्यांपैकी जालना हा एक जिल्हा असून हा जिल्हा हायब्रीड सीडस् साठी खूप प्रसिद्ध असून स्टील रिरोलींग मील, विडी उद्योग, शेतीवर आधारित उद्योगधंदे उदा. दाल मील, महिको, महिंद्रा, बीजो शितल इत्यादी महत्त्वाचे संकरित बियाणे उद्योग जिल्ह्यात आहेत. तसेच जालना शहर हे हातमाग व यंत्रमागाद्वारे कापड बनविण्याचे केंद्र असून मोसंबीसाठी देखील राज्यामध्ये जालना जिल्हा प्रसिद्ध आहे.

प्रस्तावना (Introduction):-

मराठवाड्यातील इतर जिल्ह्यांप्रमाणे जालना जिल्ह्यातील रोजगाराचे प्रमुख साधन शेती हे आहे. हा जिल्हा देशात मोसंबी उत्पादनासाठी प्रसिद्ध आहे. अलीकडेच या जिल्ह्यात ड्रायपोर्ट उभारण्याची तयारी सुरू झाली आहे. केंद्र सरकारच्या वतीने ५०० हेक्टर क्षेत्रावर हे प्रकल्प उभारला जात आहे. मराठवाड्यातील शेतमाल व औद्योगिक उत्पादने थेट मुंबईतील न्हावा शेवा पोर्ट ट्रस्टपर्यंत पोहोचविणे हा या प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश आहे. या पोर्ट जवळून मुंबई - नागपूर समृद्धी महामार्ग तयार केला जाणार आहे. त्याद्वारे उत्पादने थेट मुंबईपर्यंत पोचविली जातील. देशाच्या स्टीलची ४ टक्के तर राज्यातील आवश्यक स्टीलची २७ टक्के गरज जालना जिल्ह्यातील विविध स्टील उद्योग कंपन्या भागवतात. देशभरात जालना जिल्हा हा दोन गोष्टी करिता प्रसिद्ध आहे. एक स्टील उद्योग आणि दुसरा बियाणे उद्योग होय. एकूणच स्थानिक उद्योजकांच्या खूप खूप श्रमातून व प्रयत्नातून येथील स्टील उद्योग यशस्वी झाला आहे. त्यामुळे जालना शहरात भारतातील इतर घटक राज्यातील फार मोठे कामगार या ठिकाणी रोजगार मिळवण्याकरिता स्थायिक झालेली आहेत. रोजगाराच्या निर्मिती सोबत जिल्ह्याच्या अर्थव्यवस्थेला गती मिळाली आहे तसेच जालना शहरातील नव्हे तर जिल्ह्यातील बांधकाम व्यवसायाला या स्टील उद्योगामुळे फार मोठ्या प्रमाणात यश प्राप्त झालेले आहे. हा स्टील उद्योग बांधकाम व्यवसायिकांना लाभदायक ठरत आहे.

अभ्यास क्षेत्र (Study Area):-

जालना जिल्हा हा भारतातील महाराष्ट्र राज्याच्या मध्यभागी आहे. मराठवाडा विभागात तो उत्तर दिशेस येतो. जिल्ह्याचे अक्षवृत्तीय व रेखावृत्तीय स्थान म्हणजे १९.१ उत्तर ते २१.३ उत्तर अक्षांश व ७५.४ पूर्व ते ७६.४ पूर्व रेखांश. जालना जिल्हा हा पूर्वी निजामाच्या

राज्याचा भाग होता. नंतर मराठवाडा मुक्ती संग्रामानंतर तो औरंगाबाद जिल्ह्यामधील एक (जालना) तालुका झाला. जालना हा औरंगाबादच्या पूर्वेकडील तालुका १ मे १९८१ रोजी 'जिल्हा' झाला. औरंगाबाद जिल्ह्यातील जालना, भोकरदन, जाफ्राबाद, अंबड हे ४ तालुके व परभणी जिल्ह्यातील परतूर असे एकूण पाच तालुके जालना जिल्ह्यामध्ये समाविष्ट झाले. जालना जिल्ह्याच्या पूर्वेस परभणी व बुलढाणा जिल्हा असून, औरंगाबाद जिल्हा पश्चिम दिशेला आहे. उत्तरेला जळगाव जिल्हा असून दक्षिणेस बीड जिल्हा आहे. लोकसंख्या सन २०११ च्या जनगणनेनुसार एकूण लोकसंख्या १९,५८,४८३ होती. यापैकी पुरुष लोकसंख्या : १०,१५,११६ (५१.८४ %) तर महिला लोकसंख्या : ९,४३,३६७ (४८.१६ %) इतकी होती. जिल्ह्यातील आर्थिक घडी बसविण्याकरिता शेतीपूरक व्यवसायाची फार मोठ्या प्रमाणात उभारणी होत आहे. जालना शहरांमध्ये असणाऱ्या जुन्या औद्योगिक वसाहतीत व नवीन औद्योगिक वसाहतीमध्ये फार मोठ्या प्रमाणात बदल झालेला दिसून येतो. नवीन अतिरिक्त औद्योगिक वसाहतीत महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने फार मोठ्या प्रमाणात सुविधा प्राप्त करून दिलेल्या आहेत. परंतु पर्यावरण नियंत्रण मंडळाचे याकडे दुर्लक्ष झाल्याचे दिसून येते. तसेच महिको रिसर्च फाऊंडेशनच्या कंपनी पासून ते अलीकडे जालना शहरातील मोती तलावापर्यंत असलेल्या नवीन अतिरिक्त औद्योगिक फार मोठ्या प्रमाणात उत्पादन पोलाद उत्पादन कारखाने, खते, प्लास्टिक उत्पादन, तेलबिया उत्पादन व इतर विविध प्रकारचे कारखाने उपलब्ध आहेत

उद्दिष्ट्ये (Objective s) :-

- 1) प्रस्तुत शोध निबंधात जालना जिल्ह्यातील वाहतूक तथा दळणवळण क्षेत्रातील प्रगतीचा आढावा घेऊन जिल्ह्यातील रस्ते बांधकामामुळे झालेल्या प्रगतीचा अभ्यास करणे.
- 2) जालना जिल्ह्यातील कृषी उद्योग व इतर उद्योग तसेच नवीन औद्योगिक वसाहतीमध्ये स्थापन झालेल्या उद्योगांचा अभ्यास करणे.
- 3) जालना जिल्ह्यातील तथा जालना शहरातील प्रमुख स्टील उद्योग व बीज उत्पादन उद्योग तसेच तेलबिया उद्योग यांचा आर्थिक दृष्ट्या सहसंबंध स्पष्ट करणे.
- 4) जालना शहराचा विस्तार गेल्या काही दिवसांपासून सातत्याने वाढत चालला आहे म्हणून जालना जिल्ह्यातील व शहरातील भविष्यातील आर्थिक प्रगती करिता नवीन उद्योगाच्या विषयी अभ्यास करणे.

माहिती संकलन व संशोधन पद्धती (Research Methodology and Data Collection):-

प्रस्तुत शोध निबंधा करिता प्राथमिक व दुय्यम साधनसामग्री वर आधारित जालना जिल्ह्यातील माहिती संकलित केलेली आहे. दुय्यम साधन सामग्री प्रकाशित अहवाल, संदर्भ पुस्तके, विविध लेख, नियतकालिके व दर्जेदार मासिकात प्रसिद्ध झालेले लेख. वार्षिक शासकीय अहवाल, वेब जाळे (संकेत स्थल) इत्यादींचा संदर्भ साहित्य म्हणून वापर केलेला आहे. द्वितीयक सामग्रीच्या आधारेच प्रस्तुत संशोधन निबंधात विश्लेषण करण्यात आलेले आहे. संशोधनातील निष्कर्ष हे उद्दिष्टावर आधारित आहेत तसेच विश्लेषण व निष्कर्ष याआधारेच काढलेले आहेत व त्यानुसार शिफारशी दिलेल्या आहेत.

विषय विवेचन (Subject Analysis):-

जालना जिल्हा हा समुद्र किनाऱ्यापासून अधिक अंतरावर असून खंडांतर्गत स्थान लाभलेल्या या जिल्ह्याचे हवामान स्वाभाविकच विषम व कोरडे आहे. येथील उन्हाळा अतिशय कडक असून हिवाळा कडाक्याच्या थंडीचा असतो. एप्रिल- मे महिन्यात तापमान ४१ सेल्सिअसच्या पुढे जाते दैनिक व वार्षिक तापमान कक्षेतील फरक अधिक असतो. तौलनिकदृष्ट्या जिल्ह्यातील पर्जन्यप्रमाण कमी आहे. जिल्ह्यात सरासरी अवघा ४५ से. मी. इतका कमी पाऊस पडतो. त्यातही पावसाचे वितरण असमान आहे. पावसाचे प्रमाण पश्चिमेकडून पूर्वेकडे वाढत जाते. अंबड, परतूर, व मंठा या तालुक्यांमध्ये तुलनात्मकदृष्ट्या अधिक पाऊस पडतो. तर जाफ्राबाद, भोकरदन तालुक्यात कमी पाऊस पडतो. जिल्ह्यातील बहुतांश पाऊस जून ते सप्टेंबर या महिन्यांमध्ये नैर्ऋत्य मोसमी वाऱ्यांपासून पडतो. जालना शहराचा विस्तार गेल्या काही दिवसांपासून सातत्याने वाढत चालला आहे. जालना शहरात मोठे औद्योग धंदे सुद्धा वाढत आहेत. जालना शहरात मोठ्या बाजारपेठा वाढण्याचे कारण

म्हणजे जास्त लोकसंख्या असल्यामुळे अधिक प्रमाणात कामगारांची उपलब्धता आहे.

जालना जिल्ह्यातील वाहतूक व दळणवळण :-

१) जालना जिल्ह्यातील लोहमार्ग:-

मनमाड ते काचीगुडा हा एकच रेल्वेमार्ग जालना जिल्ह्यातून जातो. जिल्ह्यातील त्याची लांबी ८८ कि.मी.तर रेल्वेमार्गाच्या लांबीचे दर १०० चौ.कि.मी. भौगोलीक क्षेत्राशी प्रमाण १.१४ कि.मी. आहे. तर राज्यासाठी हे प्रमाण १.७७ कि.मी. असून जिल्ह्याचे प्रमाण त्यामानाने खूप कमी आहे. तसेच जिल्ह्यात दर लाख लोकसंख्येस लोहमार्गाची लांबी ४.१५ कि.मी. असून राज्यासाठी हे प्रमाण ५.६३ येते.

२) जालना जिल्ह्यातील महामार्ग तथा रस्ते:-

जालना जिल्ह्यात मार्च २०१७ पर्यंत वर्गीकृत रस्त्याची लांबी ९२१४.७५ कि.मी.इतकी होती. त्यापैकी प्रमुख राज्य महामार्ग ३२५ कि.मी., राज्य महामार्ग १४८५.५५ कि.मी., प्रमुख जिल्हा मार्ग १५७२.८५ कि.मी व इतर जिल्हा रस्ते १९०३.४० कि.मी. होते. नागरी व ग्रामीण रस्त्यांची एकूण लांबी ३८५६.७० कि.मी. होती, तर नगरपरिषदच्या हद्दीताल रस्त ६०.९ कि.मी. आहेत. वरील सर्व रस्त्यांपैकी ५४०८९० कि.मी. रस्त्याचे डांबरीकरण झालेल असून २००८.८ कि.मी. रस्ते खडीचे आहेत. मार्च २०१७ अखेर जालना जिल्ह्यासाठी, प्रति शंभर चा.कि.मी. क्षेत्रफळामागे रस्त्यांची लांबी ११९.९ कि.मी. होती.

मागील दशकातील जालना जिल्ह्यातील विविध विकास कामे :-

• जालना ड्रायपोर्ट प्रकल्प :-

ड्रायपोर्टमुळे जालन्यातील कृषी तसेच अन्य औद्योगिक माल हा थेट परदेशात निर्यात करता येणार आहे. रेल्वे रुळावरून उड्डाण पुलाचे काम पूर्ण झाले आहे. रस्ते, रेल्वे पटरी टाकणे एवढीच कामे झाली असून, तीदेखील केवळ ६५ एकरवर झाली आहेत. हा प्रकल्प जालना तालुक्यातील दरेगाव शिवारात ५०० एकरवर प्रस्तावित आहे. सन २०१५ मध्ये तत्कालीन भूपृष्ठ वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी, केंद्रीय राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांच्या पुढाकारातून जेएनपीटी अर्थात जवाहरलाल नेहरू पोर्टट्रस्ट अंतर्गत जालना आणि विदर्भातील वर्धा येथे जमिनीवरून पोर्टची निर्मिती करण्याचे काम हाती घेण्यात आले होते.

त्यानुसार जालन्यात दरेगाव शिवारात ५०० एकर गायरान जमीन मिळाल्याने हा प्रकल्प येथे उभारण्याचे ठरले. ती जागा संपादित करून जेएनपीटीकडे वर्ग करण्यात आली. यात आतापर्यंत संपूर्ण परिसरात सुरक्षा भिंत-वॉल कम्पाउंड बांधण्यात आली असून, दिनेगाव रेल्वेस्थानकाला जोडणार दुहेरी रेल्वेमार्ग टाकण्याचे काम

सध्या प्रगतिपथावर आहे. रेल्वे रुळावरून उड्डाण पुलाचे काम पूर्ण झाले असून, हा पूल नंतर समृद्धी महामार्गाला जोडण्यात येणार आहे. जालन्यातील या ड्रायपोर्टमुळे कृषी तसेच अन्य औद्योगिक माल हा थेट परदेशात निर्यात करता येणार आहे. त्यासाठी येथे कस्टम क्लिअरन्सचे कार्यालय होणार असून, त्याला मंजूरी मिळाली आहे. त्यामुळे येथून निर्यात करण्यात येणारा माल हा जेएनपीटीतून थेट बोटींमध्ये चढवून तो त्या-त्या देशांना रवाना करता येणार आहे. यामुळे जेएनपीटीत कस्टम क्लिअरन्ससाठी लागणारा मोठ वेळ कमी होणार आहे.

प्रस्तावित जालना - जळगाव रेल्वे मार्ग :-

जालना येथून भोकरदन मार्गे होणारा जालना - जळगाव रेल्वे मार्ग प्रस्तावित होऊन त्याचा हवाई सर्वे झाला. गेल्या दशकात भोकरदन चा रस्ते, सिंचन, कृषी, वीज, शिक्षण आणि आरोग्य , क्षेत्राचा मूलभूत सुविधांचा विकास झाला आहे. केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री ना. रावसाहेब दानवे साहेब यांचे अतुल्य नेतृत्व जालना लोकसभा मतदारसंघाला संघाला लाभले आहे आहे. गेल्या दशकभराच्या काळात जालना जिल्ह्यातील विविध भागात तसेच भोकरदन तालुक्याच्या विकास कामाला मोठ्या प्रमाणात निधी प्राप्त झाला आहे. रस्ते प्रदेशाच्या विकासाच्या रक्तवाहिन्या मानल्या जातात. पक्क्या रस्त्याशिवाय कुठलाही विकास होऊ शकत नाही, हीच बाब ओळखून जालना शहरासह आठही तालुक्यातील रस्त्यांचा विकास मोठ्या प्रमाणात करण्यात आला. भोकरदन तालुक्याला राष्ट्रीय महामार्ग राज्य महामार्ग मिळाले त्यात कुंभारी फाटा ते देऊळगाव राजा पर्यंत ३१८ कोटी रुपये निधीचा राष्ट्रीय महामार्गाचे काम आता पूर्णत्वाकडे आहे. त्याचप्रमाणे भोकरदन ते जालना या राज्य महामार्गाचे ही काम आता पुन्हा नव्याने मंजर यालेले आहे. भोकरदन ते राजुर नवीन डांबरीकरण रस्ता व जालना ते राजुर हा सिमेंट काँक्रीटचा नवा रस्ता, त्याचप्रमाणे मराठवाडा व विदर्भ विभागाच्या सीमेवर असलेल्या वरुड बुद्रुक या मुख्य बाजारपेठेच्या गावापासून ते पिंपळगाव सराई मार्गे धाड माहोरा ते भोकरदन हा नवा महामार्गही आता पूर्ण झाला आहे. जागतिक कीर्तीचे अजिंठा लेणी व लोणार सरोवर या पर्यटनस्थळाला जोडणारा भोकरदन तालुक्यातून जाणारा अजिंठा ते बुलढाणा राष्ट्रीय महामार्ग ही पूर्ण झालेला आहे. माहोरा ते भोकरदन ते सिल्लोड पर्यंत राज्य महामार्गाचे ही काम पूर्णत्वाकडे आहे. रस्ते विकासाच्या बाबतीत देशाला लाभलेले ना. आदरणीय श्री. नितीन गडकरी साहेब यांच्यासारखे अतुल्य नेतृत्व प्राप्त झाले आहे. प्रस्तावित रेल्वे मार्ग जालना - राजुर- भोकरदन - सिल्लोड ऐतिहासिक अजिंठा लेणी मार्गे जळगाव पर्यंत होणार आहे त्याचा नुकताच रेल्वे विभागाच्या वतीने हवाई सर्वे ही झाला आहे.

जालना शहरातील स्टील उद्योग :-

जालना शहरातील स्टील उद्योग आणि इतर सर्व उद्योगाने देशभरात अनेक वर्षांपासून नाव लौकिक प्राप्त केला आहे. स्टील उद्योगात आता मोठ्या प्रमाणात यांत्रिकीकरण झाले आहे. त्याचा रोजगारावर फारसा परिणाम झाला नाही. जालना शहरातील उद्योजकांनी तंत्रज्ञानाच्या मदतीने आपल्या उद्योगांचा विस्तार केल्याने रोजगाराची क्षमता वाढली आहे. देशभरातील स्टील उद्योगाला टक्कर देण्याची क्षमता जालन्यातील स्टील उद्योजकांनी निर्माण केली आहे. त्यामागे दोन कारणे आहेत. एक म्हणजे येथील स्टील उद्योजकांनी दर्जा राखण्यासाठी केलेले प्रयत्न आणि दुसरे इतर राज्यातील उद्योजकांच्या तुलनेत कमी खर्चात स्टील उत्पादनाचे तंत्रज्ञान आत्मसात केले आहे. देशाच्या स्टीलची ४ टक्के तर राज्यातील आवश्यक स्टीलची २७ टक्के गरज जालना जिल्ह्यातील विविध स्टील उद्योग कंपन्या भागवतात.

देशभरात जालना जिल्हा हा दोन गोष्टी करिता प्रसिद्ध आहे. एक स्टील उद्योग आणि दुसरा बियाणे उद्योग. हे दोन्ही उद्योग अत्यंत वेगळे असले तरी त्यात एक धागा समान आहे. तो म्हणजे या उद्योगात पूर्णपणे स्थानिक उद्योजकांचाच सहभाग आहे. याच मातीतील व उद्योग व्यवसायाची अशी कोणतीही पार्श्वभूमी नसताना येथील उद्योगांची भरभराट झाली. त्याचे कारण म्हणजे त्यांची चिकाटी आणि मेहनत. साधारणपणे ४० वर्षांपूर्वी एस.आर.जे. गुपने येथे स्टील उद्योगाची मुहूर्तमेढ रोवली. मात्र स्टील उद्योगाच्या भरभराटीला सुरुवात झाली ती मागील २५ वर्षात. सुरुवातीला अगदी २०० ते २५० टन उत्पादन असणाऱ्या या स्टील उद्योगाने आता दररोज जवळपास ८ हजार टनांहून अधिक उत्पादन करण्याची मजल मारली आहे. अगदी सुरुवातीला एक ट्रक लोड करायचा असेल तर त्याला ६,८,१२,१६ अशा वेगवेळ्या आकाराच्या सळ्या वेगवेगळ्या कारखान्यातून भराव्या लागत होत्या. आता मात्र परिस्थिती बदलली आहे. येथील प्रत्येक उद्योग आता स्वयंपूर्ण झाला आहे. प्रत्येक कारखान्यात वेगवेळ्या साईजच्या सळ्याचे उत्पादन होत आहे.

मागील काही वर्षात जालना औद्योगिक वसाहतीतील काही उद्योग बंद पडले, मात्र काही उद्योग आजही टीकून आहेत. त्यामुळे जालना जिल्ह्याच्या विकासाला मोठ्या प्रमाणात हातभार लावण्याचे काम झाले आहे. रोजगार देणारा एक प्रमुख घटक म्हणून स्टील उद्योगाकडे पाहिले जाते. या उद्योगातून प्रत्यक्षात जो रोजगार दिला जातो त्यापेक्षा कितीतरी अधिक पटीने अप्रत्यक्ष रोजगार निर्मीती होत आहे. त्यात ट्रान्स्पोर्टेशनसाठी आवश्यक ट्रक चालक, क्लिनर, त्यांच्यासाठी संबंधीत गॅरेज व अन्य रोजगार असा

त्याचा विस्तार आहे. रोजगार वाढल्याने अनेकांच्या हाताला काम मिळालेच, शिवाय त्यातून शहरात अनेक व्यवसाय उभे राहिले. क्षमता जालल्यातील स्टील उद्योजकांनी निर्माण केली आहे. त्यामागे प्रामुख्याने दोन कारणे आहेत. त्यापैकी एक म्हणजे येथील उद्योजकांनी दर्जा राखण्यासाठी केलेले प्रयत्न आणि दुसरे इतर राज्यातील उद्योजकांच्या तुलनेत कमी खर्चात स्टील उत्पादनाचे तंत्रज्ञान आत्मसात केले आहे.

काही वर्षांपूर्वी टीएमटी बार निर्माण करण्याचे तंत्रज्ञान देशभरातील काही मोजक्याच उद्योजकांकडे होते. त्या उद्योजकांनंतर ते सर्वप्रथम देशात कुठे वापरात आले तर ते जालन्यातच. या तंत्रज्ञानाचा वापर जालना शहरातील स्टील कंपनी मध्ये केल्याने येथील स्टील देशाच्या स्पर्धेत उतरू शकले. त्यामुळे स्टीलची मागणी वाढली. मागणीनुसार पुरवठा करण्यासाठी स्टील निर्मितीचा वेग वाढविणे आवश्यक होते. त्यासाठी अत्याधुनिक क्रेन, ट्रिन, चॅनल अशा वेगवेगळ्या तंत्राचा वापर सुरु झाला. त्याला इलेक्ट्रोथर्मची जोड मिळाली. जालना शहरातील रोलिंग मिल मध्ये सुरुवातीच्या काळामध्ये जी कामे मजुरांच्या साहाय्याने करत असायची, ती कामे आता यंत्रांच्या मदतीने अत्यंत सुरक्षित केली जात आहेत, तरी पण काही ठिकाणी जीवित हानी होत असल्याची दिसून येते. परंतु पूर्वी जी कामे मनुष्यबळाच्या साहाय्याने केली जायची ती आता पूर्णपणे यंत्रांच्या मदतीने अत्यंत सुरक्षितपणे केली जात आहेत.

उत्पादन वाढीसाठी वेगवेगळ्या तंत्रज्ञानाचा वापर केल्यानंतर येथील उद्योजकांनी आपली वितरण व्यवस्था मजबूत करण्याकडे लक्ष दिले आहे. उत्कृष्ट दर्जा राखल्याने मार्केटींगचे काम सोपे झाले. त्यातच सामुहिक प्रयत्नांमुळे जालन्यात स्टील क्लस्टर तयार झाल्याने येथे उत्तम प्रकारची वाहतूक व्यवस्था उभी राहिली. शहरात भंगार घेऊन येणारे आणि येथून तयार झालेले स्टील देशभरात पोहोचविण्यासाठी टान्सपोर्टेशन व्यवस्था निर्माण झाली. त्यामुळे येथे निर्माण झालेले ट्रक टर्मिनल या उद्योगासाठी पूरक ठरते आहे. आता येथील उद्योजकांनी मजबूत डिलर नेटवर्क तयार केले आहे. त्याला त्याच जोडीच्या सप्लाय चेनची उभारणी करण्यात आली आहे. त्यामुळे कमी वेळेत पाहिजे त्या ठिकाणी स्टील पोहोचविणे शक्य झाले आहे.

सन २०१३ मध्ये राज्यात भीषण दुष्काळ पडला होता. त्याचा परिणाम स्टील उद्योगावरही झाला होता. परंतु उद्योजकांनी स्मार्ट विचार केला व त्यातून ड्राय कुलींग टेक्नॉलजी पुढे आली. पाण्याचा वापर न करता स्टील थंड करण्याचे हे तंत्रज्ञान या उद्योगासाठी फारच उपयुक्त ठरले आहे. थर्मोक्स तंत्रज्ञानामुळे बिलेट्स पासून टीएमटी बार तयार करण्याच्या पध्दतीत मोठ्या प्रमाणा विजेची बचत करण्यात यश आले आहे. आधुनिक काळामध्ये प्रगत तंत्रज्ञानाच्या वापरातूनच हा स्टील उद्योग भरभराटीस आला आहे. त्यामुळेच कमी खर्चात स्टील बार तयार

करण्याचे कौशल्य येथील उद्योगांना साध्य करता आले आहे. आता येथील प्रत्येक उद्योजकाकडे किमान २० वर्षा पेक्षा अधिक यान क्षेत्रात काम केल्याचा अनुभव आहे. हा अनुभव स्टील नगरीच्या वैभवात भर टाकण्यासाठी उपयुक्त ठरणारा आहे.

दरम्यान गेल्या काही वर्षात या उद्योगाला आवश्यक असणारे तांत्रिक मनुष्यबळ स्थानिक पातळीवरच उपलब्ध होत आहे. त्यामुळे रोजगार निर्मितीला चालना मिळत असतानाच कुशल मनुष्यबळाचा उद्योगवाढीसाठी उपयोग होतो आहे. स्टील स्लॅंग ही या उद्योगाची मोठी समस्या होती. हा स्लॅंग खुल्या जागेत फेकून दिल्याने अनेक समस्या निर्माण होत होत्या. यामुळे मृदा प्रदूषण व जलप्रदूषण वाढत होते. मात्र याच उद्योगात सातत्याने अभ्यास करणारे व नवे तंत्रज्ञान आत्मसात करणारे उद्योजक यांनी हा स्लॅंग वाळूला उत्तम पर्याय ठरू शकतो हे सिद्ध केले आहे. यातून पोलादच्या एका युनिटची बांधकामही करण्यात आले आहे, तसेच याचा वापर बांधकामामध्ये फार मोठ्या प्रमाणात करून रेली उपसा थांबलेला आहे. या नवीन शोधामुळे ब्लॅक स्लॅंग टाकण्याची समस्या निकाली निघाली आहेच मात्र स्लॅंगला आता मागणी वाढली आहे.

एकूणच स्थानिक उद्योजकांच्या खूप खूप श्रमातून व प्रयत्नातून येथील स्टील उद्योग यशस्वी झाला आहे. त्यामुळे जालना शहरात भारतातील इतर घटक राज्यातील फार मोठे कामगार या ठिकाणी रोजगार मिळवण्याकरिता स्थायिक झालेली आहेत. रोजगाराच्या निर्मिती सोबत जिल्ह्याच्या अर्थव्यवस्थेला गती मिळाली आहे तसेच जालना शहरातील नव्हे तर जिल्ह्यातील बांधकाम व्यवसायाला या स्टील उद्योगामुळे फार मोठ्या प्रमाणात यश प्राप्त झालेले आहे. हा स्टील उद्योग बांधकाम व्यवसायिकांना लाभदायक ठरत आहे. जालना शहरातील स्टील उद्योजकांच्या मध्ये फार मोठ्या प्रमाणात आधुनिक तंत्रज्ञान आत्मसात करण्याची जिद्द निर्माण झालेली आहे. जिथे समस्या आली तेथे उद्योजकांनी आपल्या अनुभवाच्या जोरावर त्यावर मात केली. सन २०१३ या वर्षात दुष्काळात पाण्याची टंचाई असताना अँटोमॅटीक कुलींग टेक्नॉलजीचे तंत्रज्ञान पुढे आले. स्टील उद्योगात वीज हा महत्त्वाचा घटक आहे. त्यामुळे विजेची बचत करण्यासाठी वेगवेगळ्या पातळ्यांवर प्रयत्न झाले. दूरदृष्टी, चिकाटी या गुणांसोबतच जालना शहरातील स्थानिक उद्योजकांच्या स्मार्ट विचारातून येथील उद्योजकांनी देशभरातील स्टील उद्योगांसमोर आदर्श निर्माण केला आहे. उद्योजकांच्या सामुहिक प्रयत्नाला शासन आणि प्रशासनाकडूनही वेगवेगळ्या पातळ्यांवर सहकार्य मिळत गेल्यानेच हे शक्य झाले. वरील सर्व विवेचनावरून असे लक्षात येते की ज्यांना जिल्ह्यातील औद्योगिक विकासामध्ये स्टील उद्योग हा महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत आहे.

मुंबई - नागपुर समृद्धी महामार्ग :-

मुंबई - नागपुर समृद्धी महामार्ग हा मराठवाडा-विदर्भाच्या विकासाला आणि वाहतूक, दळणवळण, उद्योग, व्यापार यांना चालनादेणारा तसेच असंख्य प्रमाणात रोजगाराची संधी उपलब्ध करून देणारा प्रकल्प म्हणून अलीकडे खुपच चर्चिला जात आहे. सध्या स्थितीत मुंबई ते नागपुर अंतर कापवयास जवळपास १४ तास लागतात. जवळपास ८१२ किमी अंतर पडते. जर समृद्धी महामार्ग झाल्यास अंतर ७०० किमी होईल व फक्त ८ तासात मुंबई ते नागपुर अंतर कापणे शक्य होईल. तसेच औरंगाबादहून दोन्ही ठिकाणी जाण्यास केवळ ४ तास लागणार. हा महामार्ग आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार उभारण्यात येईल हे विशेष! यासाठी देखरेख एजन्सी म्हणून एम.एस.आर.डि.सी काम पाहणार आहे. मुंबई येथील भारताचे सर्वात व्यस्त बंदर जवाहरलाल नेहरू बंदर ते नागपुर स्थित मिहान यांना देखील जोडणारा हा महामार्ग आहे. बंदरातून जलद वाहतूक करून आवश्यक माल भारतभर वेळेवर पोहचवणे शक्य होणार आहे. त्याच बरोबर प्रवासी वाहतूकीला वेळ बचतीचा फायदा होणार आहे.

समृद्धी महामार्ग नागपुर ते मुंबई दरम्यान १२ जिल्ह्यातून जाणार आहे. हे जिल्हे पुढिल प्रमाणे : नागपुर, वर्धा, अमरावती, यवतमाळ, वाशिम, अकोला, बुलढाणा, जालना, औरंगाबाद,अहमदनगर, नाशिक, ठाणे व मुंबई तसेच पाच महसुल विभाग येतात. अप्रत्यक्षपणे काही जिल्हे चंद्रपुर, भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली, हिंगोली, परभणी, नांदेड, बिड, धुळे, जळगाव, पालघर व रायगड यांनाही जलद वाहतूकीचा फायदा होणार आहे. जवळपास २६ तालुके व ३९२ गावांचा संबंध या समृद्धी महामार्गाशी येणार आहे. औरंगाबाद येथिल प्रस्तावित डि.एम.आय.सी प्रकल्प, कार्गो एअर पोर्ट, जालना येथे प्रस्तावित ड्रायपोर्ट यांच्या साठी जड वाहतूक जलद होण्यास मदत होणार आहे. आजच्या घडीला मराठवाडा-विदर्भातून मुंबईला भाजीपाला, फळे व इतर नाशवंत माल यांसाठी बाजारपेठ उपलब्ध होत नाही, कारण वेळ व अंतर यामुळे पाहिजे त्यावेळेत पोहचणे शक्य होत नाही. पण समृद्धी महामार्गामुळे जलद वाहतूकीच्या मदतीने मुंबईची बाजारपेठ सहज उपलब्ध होणार आहे. ह्या महामार्गाचा सर्वाधिक लाभ विदर्भाला होणार आहे. विदर्भातून ४०० किमी, मराठवाड्यातून १६० किमी व उर्वरित महाराष्ट्रातून १४० किमी असा समस्त महाराष्ट्राला हा महामार्ग दिशादर्शक ठरणार आहे.

समृद्धी महामार्गामुळे काही राष्ट्रीय महामार्गही जोडले जाणार आहेत. यात NH 3, NH 6, NH7, NH 69,

NH 204, NH 211, NH 50 यांचा समावेश होतो. महामार्गाची एकूण रुंदी १२० मीटर असणार आहे. प्रत्येक बाजूस चार-चार अश्या आठ पदरी मार्गिका असणार आहेत. मध्य मार्गिका हि २२.५ मिटर असणार आहे, जी आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार आहे. प्रस्तावित समृद्धी महामार्गावर वेग मर्यादा १५० किमी प्रति तास आहे. जर भविष्यात परत महामार्गात वाढ करावयाची झाल्यास ती तरतूद आताच करण्यात आली आहे. त्यामुळे जमिनीचे परत अधिग्रहण होणार नाही हे विशेष. महामार्गात हॉटेल्स, मॉल्स, दवाखाने इ. उभारण्यात येणार आहे.

समृद्धी महामार्गाच्या दोन्हीही बाजूस सर्विस रोड असणार आहे. तो अंडर बायपास ने जोडला जाईल. जवळपास ५० पेक्षा जास्त उड्डाणपुल, २४ हून अधिक इंटरचेंजेस वे तसेच ५ बोगदे प्रस्तावित आहे.बोगद्यांमध्ये लाईटिंग, पुलांचे सौंदर्यिकरण, डिजीटल माहिती फलक इ.प्रस्तावित आहेत. महामार्गाच्या कामासाठी स्थानिक सामान वापरणार असे ऐकिवात आहे. संपुर्ण महामार्गात सिसिटिव्हि कॅमेरा, मोफत फोन केंद्र, मोफत वायफाय उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. या महामार्गात ४०० वाहनांसाठी व ३०० पादचाऱ्यांसाठी विशेष जागा देण्यात आली आहे.यामुळे महामार्गाला जोडताना स्थानिक वाहतूक सुरळीत व सुरक्षित असणार आहे.

हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे मुंबई-नागपुर समृद्धी महामार्ग :-

हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे मुंबई-नागपुर समृद्धी महामार्गाला जोडणाऱ्या जालना-नांदेड या द्रुतगती महामार्गाचे भूसंपादन व अनुषांगिक कामांसाठी 'हडको'ने महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला दोन हजार १४० कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर केले आहे. या मंजूर झालेल्या जालना-नांदेड द्रुतगती महामार्गाच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाच्या भूसंपादनाला गती प्राप्त होणार आहे. जालना-नांदेड द्रुतगती महामार्ग १९० किलोमीटर लांबीचा असून, या महामार्गासाठी १२ हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. या महामार्गासाठी जालना जिल्ह्यातील जालना, मंठा, परतूर, परभणी जिल्ह्यातील सेलू, जिंतूर, परभणी, पूर्णा; तर नांदेड जिल्ह्यातील नांदेड तालुक्यात दोन हजार हेक्टर भूसंपादन होणार आहे. जालना-नांदेड द्रुतगती जोडमहामार्गामुळे मराठवाड्याच्या पूर्वेला असलेल्या परभणी, हिंगोली व नांदेड जिल्ह्याला समृद्धी महामार्गाशी थेट संपर्क मिळणार आहे. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर या तिन्ही जिल्ह्यातून औरंगाबाद, पुणे व मुंबईला जाण्यासाठी लागणाऱ्या वेळेत व पैशांत मोठ्या प्रमाणात बचत शक्य

होईल. शेतकरी, व्यापारी, उद्योजक, प्रवासी अशा सर्वच घटकांना मोठा लाभ होणार आहे.

शेगाव - पंढरपूर महामार्ग देणार मराठवाड्याच्या विकासाला चालना :-

बहुचर्चित शेगाव - पंढरपूर महामार्ग लवकरच पूर्णत्वास येणार आहे. मार्गाचे काम प्रगती पथावर असून दळणवळणाच्या दृष्टीने महत्वाचा असणारा सुलतानपूर, लोणार, तळणी, मंठा, वाटूर फाटा, परतूर, आष्टी, माजलगांव, धारूर, केज, कळंब, बार्शी, कुर्डूवाडी, पंढरपूर, सांगोला हा ४५० किलो मीटर लांबीचा चौपदरी रस्ता केंद्रीय महामार्ग झालेला आहे. यासाठी भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने चार हजार पाचशे कोटी रुपये निधी मंजूर केला आहे, अशी माहिती लोणीकर यांनी दिली. जालना - वाटूर - मंठा - जिंतूर - बोरी - झरी - परभणी हा १२५ किलोमीटर लांबीचा रस्ता असून जिल्ह्यातील दळणवळणाच्या दृष्टीने रस्त्यांचा प्रश्न मार्गी लागला आहे. या शेगाव - पंढरपूर महामार्गामुळे विदर्भ, मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र व उत्तर महाराष्ट्र हा भाग जवळच्या मार्गाने जोडला जाईल.

जिल्ह्यातील अंबड - वडीगोद्री महामार्ग :-

जिल्ह्यातील अंबड - वडीगोद्री या रस्त्याला बांधा वापरा या तत्वावर समावेश करण्यात आलेला आहे. हा धुळे - सोलापूर महामार्गाला जोडणारा महत्वाचा रस्ता असल्याने जिल्ह्यातील नागरिकांना यांचा लाभ होणार आहे. दरवर्षी लाखोंच्या संख्येने नागरिक सिंदखेड राजा येथे मोठ्या प्रमाणात येत असल्याने जालना ते सिंदखेड राजा रस्त्याचे दुरुस्तीसाठी तातडीने पाच कोटी दहा लक्ष रुपये मंजूर झाल्याने जिल्ह्यातील ग्रामीण दळणवळणाचा दर्जा सुधारत आहे.

निष्कर्ष (Conclusion):-

जालना म्हटले की शेती, उद्योग आणि व्यापार या क्षेत्रातील भरभराट समोर येते. त्यामुळेच येथील बाजार समिती सातत्याने मराठवाड्यात अग्रगण्य ठरत आहे. येथील भूमिपुत्रांनी आपल्या घामाने पिकवलेली मोसंबी साता समुद्रापार पोहचली आहे. तसेच स्टील तथा सळई आणि बियाणे उद्योगाने तर जगात भरारी घेतली आहे. आजचा हा समृद्ध दिसणारा जालना जिल्हा हा प्राचीन काळी सुद्धा समृद्ध होता. जालना शहरात एमआयडीसीत काम करणाऱ्या कामगारांची संख्या जवळपास २५ हजारां पेक्षाही अधिक आहे. त्यामुळे या कामगारांसाठी जालना शहरातील शनिमंदिरजवळ कर्मचारी राज्य बीमा निगमचे औपचालय व शाखा कार्यालय सुरू करण्यात आले आहे. आगामी काळात शहरात कामगारांसाठी या निगमचे शंभर खाटांची क्षमता असलेले मोठे रुग्णालय उभारण्यासाठी निश्चितपणे प्रयत्न केले

जातील. ड्रायपोटमुळे जालन्यातील कृषी तसेच अन्य औद्योगिक माल हा थेट परदेशात निर्यात करता येणार आहे. रेल्वे रुळावरून उड्डाण पुलाचे काम पूर्ण झाले असून, हा पूल नंतर समृद्धी महामार्गाला जोडण्यात येणार आहे.

समृद्धी महामार्गामुळे अपघातांचे प्रमाणही कमी होईल, कारण झिरो अॅक्सिडेंटल कॉरिडोर असणारा हा देशातील पहिलाच महामार्ग ठरणार असे म्हटले जात आहे. टोल हा प्रवास केलेल्या अंतरावरच पडणार व तो स्वयंचलित असणार आहे. या महामार्गाचा वापर गॅस पाईप लाईन, इलेक्ट्रिक लाइन वा ऑप्टिकल फायबर केबलसाठी करण्याचा मानस आहे. युद्धजन्य परिस्थितीत अथवा नैसर्गिक आपत्ति दरम्यान महामार्गावर विमान उतरू शकेल असा रन वे असणार आहे. ग्रिन फिल्ड कॉरिडोर हे एक वैशिष्ट्य या समृद्धी महामार्गाचे असणार आहे. या महामार्गा दरम्यान मोठ्या प्रमाणात वृक्ष लागवड केली जाणार आहे. त्यामुळे पर्यावरणाचे संतुलन साधले जाईल. महाराष्ट्रातील अनेक प्रेक्षणीय स्थळे जोडण्यास हा महामार्ग उपयुक्त ठरणार आहे. या महामार्गाचे प्रमुख मध्यवर्ती स्थानक औरंगाबाद असणार आहे. डि.एम.आय.सी मुळे औरंगाबादचे औद्योगिक महत्व वाढत आहे, त्यासाठी जलद दळणवळण आवश्यक आहे.

जालना येथे इंडस्ट्रियल हब, करमाडला लॉजिस्टिक हब, सावंगी येथे निवासी संकुले, दौलताबाद येथे टुरिझम हब व लासुर येथे आयटी हब उभारण्यात येणार आहे. समृद्धी महामार्ग हा रोजगार निर्मितीचे महत्वाचे काम करणार आहे. उद्योगधंदे यांच्यामुळे जालना जिल्ह्यातील आर्थिकदृष्ट्या विकसित झालेली व्यापारी बाजारपेठ आहे. जालना जिल्ह्यामध्ये आज घडीला पाच सहकारी साखर कारखाने सुरू आहेत, जिल्ह्यातील मोजक्याच सूतगिरण्या सुरू असून बाकीच्या जिनिंग व प्रेसिंग फॅक्टरी कायमस्वरूपी कापसाच्या हंगामामध्ये सुरू असलेल्या दिसतात.

जागतिक दृष्टिकोनातून नवीन अतिरिक्त औद्योगिक वसाहतीत महिको रिसर्च फाऊंडेशन हायब्रीड सीडस् साठी खूप प्रसिद्ध असून स्टील रिरोलींग मील, विडी उद्योग, शेतीवर आधारित उद्योगधंदे उदा. दाल मील, महिको, महिंद्रा, बीजो शितल इत्यादी महत्वाचे संकरित बियाणे उद्योग जिल्ह्यात आहेत. तसेच जालना शहर हे हातमाग व यंत्रमागाद्वारे कापड बनविण्याचे केंद्र असून मोसंबीसाठी देखील राज्यामध्ये जालना जिल्हा प्रसिद्ध आहे. अतिरिक्त औद्योगिक वसाहतीत फार मोठ्या प्रमाणात उत्पादन पोलाद उत्पादन, खते, प्लास्टिक उत्पादन, तेलबिया उत्पादन व इतर विविध प्रकारचे कारखाने उपलब्ध आहेत परंतु यामध्ये बहुसंख्येने लोह खनिज संबंधित असणारी कारखाने असल्याने हा परिसर पूर्णतः पर्यावरणीय दृष्ट्या प्रदूषित झाल्याचे दिसून येतो. जालना

जिल्ह्यांमधील विविध खेडेगावातून दुग्ध व्यवसाय फार मोठ्या प्रमाणात चालतो त्याचबरोबर भाजीपाला व्यवसाय व्यवसाय फळबागायती व्यवसाय व कुटुंब आलं सारखा पशुपालनाच्या संबंधित असणारे व्यवसाय विविध प्रकारे जालना शहराच्या आजूबाजूच्या परिसरातील शेतकऱ्यांना पशुपालकांना फार मोठ्या प्रमाणात लाभ झालेला दिसून येतो.

शिफारशी (Recommendation) :-

- १) जिल्ह्यातील शहरी व ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्थेचा कणा मजबूत करण्यासाठी योग्य औद्योगिक धोरण राबविणे आवश्यक आहे.
- २) जिल्ह्यातील वाढत्या लोकसंख्येमुळे दळणवळणाच्या दृष्टीने रस्त्यांचा प्रश्न मार्गी लागला आहे परंतु ग्रामीण विकासासाठी प्रयत्न करून रस्ते बांधकाम करणे आवश्यक आहे.
- ३) जिल्ह्यातील शहरी व ग्रामीण भागातील गरिबांना व बेरोजगारांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी कृषी व औद्योगिक कारखाने उभारणे व सहकार क्षेत्राला प्रोत्साहन देणे गरजेचे आहे.
- ४) जालना तसेच मराठवाड्यातील रेल्वे मार्गाचे दुहेरीकरण करून विद्युतीकरण करणे गरजेचे आहे.

संदर्भ (Referance):-

- १) Census of India 2011: director of census operation Maharashtra primary census abstract.Census of India 2011.
- २) भूगोलशास्त्रातील संशोधन पद्धती (२००७) श्रीकांत कार्लेकर, मोहन काळे, डायमंड पब्लिकेशन्स पुणे.
- ३) के. ए. खतीब .- महाराष्ट्राचा भूगोल ,मेहता पब्लिकेशन हाऊस.
- ४) जालना जिल्हा आर्थिक व सामाजिक समालोचन २०१७-२०१८, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय महाराष्ट्र शासन मुंबई .
- ५) जालना जिल्ह्यातील वर्तमान पत्रातील लेख व सोशल मीडियावरील माहिती
- ६) <http://www.un.org/esa/population/pop>
- ७) <http://www.google.com/search?qcatche>
- ८) www.maharashtra.gov.in/pdf/ECONOMIC
- ९) www.jalna.nic.in